

СЕМАНТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МЕТАФОР,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПОЭЗИИ АБДУЛЛЫ АРИПОВА

Д.Э.Шодмонова

КарГУ, доцент кафедры

узбекского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551409>

Аннотация: В статье проведён семантический анализ лингвистических метафор, использованных в поэзии Абдуллы Орипова. Как известно, метафоры делятся на художественные и лингвистические метафоры. Метафорическое значение на основе лингвистической основы возникает на основе формального сходства обозначаемых. В этом случае изменение денотативной семы в семантической структуре слова, сохранение коннотативной и функциональной семы освещены на примере стихов поэта и на основе "Толкового словаря узбекского языка".

Ключевые слова: метафора, лингвистические метафоры, метафорическое значение, денотативная сема, коннотативная сема, функциональная сема, Толковый словарь узбекского языка.

Образование метафорического значения на лингвистической основе происходит на базе формального сходства форм выражающихся.

Здесь происходит изменение денотативной семы семантической структуры слова и сохранение функциональной семы. В некоторых случаях наблюдается изменение коннотативной и функциональной сем. Это, разумеется, результат изменения денотативной семы.

Результаты анализа метафоры на лингвистической основе свидетельствуют о том, что при образовании метафорического значения и его реализации наглядно проявляется целостная системная закономерность языка.

Иначе говоря, в реализации переносного значения важную роль играют взаимозависимость, взаимосвязь других уровней языка. Обратимся к примеру:

Эх, сиз тоғлар, нақадар кўркам!

Сизга берар илк нурын куёш.

Пар булутлар, марварид қорлар

Юксак чўққи узра қўйган бош.

Построчный перевод:

Эх, горы вы горы, как вы прекрасны!

Солнце дает (дарит) вам свои первые лучи.

Перистые – облака, жемчужины снега

Положили головы на высокие вершины.

В Толковом словаре узбекского языка (ТСУЯ) дается следующее толкование значений слова бермоқ (давать) – “1. қўлига тутқазмоқ; қўлига ёки ихтиёрига топширмоқ

1. Дать в руки; сдать в руки или в чьё-л. владение.

2. Таъмин этмоқ, эҳтиёжини қондирмоқ – 2. Обеспечить, удовлетворить потребности.

3. Маҳсулот етиштирмоқ, тайёрлаб етказиб турмоқ – 3 Выращивать (производить) продукцию, подготовить, поставлять.

4. Бирор муассасага киритмоқ, ўрнаштирмоқ – 4. Помочь устроиться в какое-нибудь учреждение, устроить (на работу)

5. Бахш этмоқ, бағишламоқ, бирор тус кўриниш, кайфият ва шу каби ҳосил қилмоқ, киритмоқ. – 5. дарить, посвятить, создавать какой либо цвет, вид, настроение и.т.д.”

В словаре толкуется всего 10 значений слова другие пять значений (кроме приведённых выше) на даются в качестве самостоятельных значений. Из разъяснений становится очевидным, что первое лексикографическое значение является основным, оно образуется в результате семемы “сдать кому-л. что-л Состав сем семемы следующий сдать кому-л что-либо”. Очевидно, что номинативные семы при выражении семы слова являются неокрашенными, и, в связи с тем, что оно общеупотребительно является нейтральным. При выражении словом переносного значения одна из этих сем усиливается, а другие ослабляются. В стихотворении проявляется пять лексикографических значений слова, толкование которых дано в ЎТИЛ (ТСУЯ) бахш этмоқ-посвятить, ...какой либо цвет, вид, настроение и.т.д. образовать, ввести. Это метафорическое значение проявляется с помощью единиц тоғ ва қуёш (гора и солнце), нур (луч), на основе местоимения сиз (вы). Здесь движение распространения лучей солнца опирается на сравнение с действием человека, передающего что-л, т.е наблюдается внешний вид действий. Это явление даёт основание назвать его вторичным метафорическим номинативным значением. Так как для выражения в языке более уместны глаголы ёйиш, сочиш-распространять (стелить), рассыпать.

Однако поэт, широко использует семы саховат, ҳиммат - щедрость, великодушие, глагола бермоқ - давать, достиг усиления сем.

В результате чего за счет усиления сем выразительности, в определенной мере семемы глагола, номинативные семы сузили свои.

Точно такое же явление наблюдается при выражении метафорического значения слова марварид- жемчужина.

В строке Положили головы вы на высокие вершины выразителем метафорического значения является синтаксическая оформленность. Точнее, значение выражено средством сочетания. Разумеется, наряду с фразеологическим значением необходимо раскрыть и вопрос наличия едино оформленности. Так как в соответствующих словарях выражений отмечены наличие таких вариантов выражений. Здесь также в выразителях имеется денотативное сходство. Наличие снега на вершине, прикасание облака к ней напоминает сходство с приложением головы человека к земле. Внешнее сходство действий явилось основной метафорического значения. Разумеется, хотя и обосновано это метафорическое значение с определённым сходством, оно выполняет только образную функцию. Сочетание “положить (класть)” голову выполняет также дополнительную выразительную функцию.

Здесь можно прочесть и выражение таких значений, как тайком, молча быть покорённым величеством гор, преклонять голову перед ними. Следовательно, в поэтических строках всё равно наблюдается усиление выразительности семы. Горам свойственна величавость, внушительность. Одним словом гора - символ величавости. В связи с этим поэт водопад связывает со словами озорной, бушующий. Бурлящий водопад внешне напоминает человека в озорном настроении. Сравнение клокотанья малого ручья как горного потока является наглядным примером лингвистической метафоры

Шўх шалола тошар ҳайқириб
Кўксингизга бахш этиб чирой.

Построчный перевод: Озорной водопад, разливается ревя
Одаривая вас красотой.

Слово ҳайқириб (ревя, шумя) в этой строке на первый взгляд кажется не соответствует состоянию водопада. Тогда, как будет вернее, если использовать эту единицу для характеристики шума реки. Единицы клокотать, реветь, шуметь вступая в отношения слов-градуонимов содержат в себе степенное отличие знака. Водопад же соответствует всего одной части реки. Метафорическое значение слова кўкс (грудь) будет осознано только в данной паре строчек являющихся микротекстом. Слово

приобрело вторичную метафорическую сущность. Так как в языке функционирует слово, выражающее этот денотат. Это слово ён (бок), предгорье, также, как и около вершины. Однако слову кўкс (грудь) даётся метафорическая оценка на основе сходства с человеческим организмом. Сема олд томон (передняя часть) единицы кўкс (грудь) в метафорическом значении возвышается до уровня основной семы. Как выше отмечено, это «определитель» метафорического значения предыдущей строки строфы. Без него значение не выявляется, он служит средством переносного образного выразителя.

Қояларга бош урар сапчиб,

Сувлар тўлиб оққан тошқин сой

Построчный перевод: Отскакивая, бьётся головой об утесы

Разливающаяся бурная (кипучая) горная река

Метафорическое значение, реализованное в этих строчках, отличается некоторым особым своим своеобразием. Значение сочетания бош урмоқ (буквально, ударять головой) проявляется в нескольких разновидностях, иначе говоря, если здесь подразумевается значение бошни кўймоқ (положить голову) тогда формой выразителя будет служить словосочетание, а бош (голова) и урмоқ (ударять, класть) будут выражать метафорические значения, каждое в отдельности. Здесь, прыгающая часть воды, поднимаясь и опускаясь, сравнивается с головой человека, и сема номинации “юқори қисм” (верхняя часть) служит связующим звеном основного и метафорического значения.

В значении глагола урмоқ (бить, ударить, класть) наблюдается срединное соответствие глаголу кўймоқ (положить), значение которого объяснено в ТСУЯ; вместить, поместить на какое-л место, предмет, которое имеется в руке или же вообще что-нибудь поднятое 1-лексикографическое значение которого означает: вместить, установить, подперев, ставя вплотную что-л. к какому-л. месту или предмету. Однако сема “зарб билан” (с силой) отличается от него. Это закрепляется лингвистическим обоснованием шалоланинг шиддатли ҳаракати (стремительное движение (течение) водопада), а также лингвистической фактор глагольной формы сапчиб (подпрыгивая (ударяясь)), обладает также значениями бош урмоқ (букв: бить головой), таъзим қилмоқ (кланяться), а также бўйсунмоқ (подчиняться) Здесь сочетание приобретает фразеологизированную значимость. Реализованный пример мастерства поэта требует выбора одного из двух значений.

Глагольная форма сапчиб (подпрыгивая) в строчке ослабила значение ташланмоқ (бросаться) из своего лингвистического содержания по лексикографическому значению “резким движением бросаться на кого-л на что-л “Кидаться напротив” часть отмоқ (бросать) реализована в большей мере.

В семантическом содержании глагола положительные /отрицательные отношения являются умеренными. Однако, в этой строчке наблюдается превалируемость положительного. И это подкрепляется сочетанием бош урмоқ (букв бить головой) В строчках заметна роль соматических фразеологизмов. В частности, в следующих строчках реализованы метофарические значения с помощью таких единиц:

Сиздан кўзин узолмай ҳар кеч

Қуёш қўяр ёстиғига бош.

Состояние солнца, целый день, не переставая, испускающего лучи в небесах сравнивается с состоянием человека, смотрящего, не отрывая глаз- выражает метафорически переносное значение. Оборот кўз узолмай –не отрывая глаз состоит из семемы смотреть непрерывно. С опорой на часть семемы “муттасил”(непрерывно) достигается усиления части “қарамоқ” (смотреть).Висячее состояние солнца сравнивается с состоянием всех зрячих и заостряется соответствие состояния, одно состояние служит для выведения другого, и оно реализуется на основе метафорического значения.

Сиздан кўзин узолмай ҳар кеч

Қуёш қўяр ёстиғига бош.

Ночное видение “каждого утёса”, “каждого камня” сравнивается с состоянием засыпания человека. Здесь наблюдается определённое образное метафорическое значение.

Соф ҳавода олишиб ором

Ухлар сокин ҳар чўққи ҳар тош.

Построчный перевод: В чистом воздухе, обретя покой Спят спокойно каждый утёс, каждый камень. Усиление значения сочетания ором олмоқ достигается за счёт значения слова ухламоқ (спать). Ослабляется оттенок семемы “громко говорить,кричать громким голосом на кого –л выражения шовқин солмоқ” (букв: наделать шуму)”, за счёт слов шўх и шалола (озорной и водопад) из предыдущей строчки возникает положительность:

Фақатгина у шўх шалола

Дараларга солади шовқин

Построчный перевод:

Только он - озорной водопад

Нагоняет шум горным ущельям

Значит здесь, синтаксический фактор глагола служит средством семической модификации семемы выражения.

Вторичное метафорическое значение слова хавода (в воздухе) посредством сематической части с помощью слова сузмоқ (плавать-двигаться всем телом) в следующей строчке характеризуется определённым переносом.

Ой сузади кўм- кўк самода,

Ўқигандек хуснингга таҳсин...

Построчный перевод:

Плывёт луна в синем –синем небосклоне

Будто, восхищаясь твоей красотой.

Абдулла Арипов, сравнивая пленительное качество человеческой красоты с горами, в ней он видит величественность, так как самое прекрасное создание Творца - это человек. Другая красота также изменяется с красотой окружающей действительности. Поэт и здесь служит созданию определённых образных метафорических значений.

Эх, сиз тоғлар, дилрабо тоғлар,

Ёш қалбимни мафтун этгансиз

Построчный перевод:

Эх, горы вы горы, очаровательные горы,

Покорили вы юную душу мою.

Абдулла Арипов, плодотворно используя в своей лирике различного рода лингвистические метафоры, при создании прекрасных образов для своих художественных идей, отбирает тонкие семантические возможности языка.

Поэт с художественным и логическим мастерством обеспечил четкость и оригинальность метафорических значений слов при их использовании в окказиональных связях, в текстовых цепочках, слияние и общность, или же, единство художественного замысла с лингвистической основой и речевой свободой реализации способствовали созданию им неповторимых прекрасных переносов.

Литературы:

1. Толковый словарь узбекского языка. – Москва: Русский язык, 1981. – С.104

2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б.57.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 томлик. 2-том. – М.: Русский язык, 1981. – Б.632.
4. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б. 130.
5. 5. Oripov A. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent, 2000. – 396 b.